

A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DE UM PLACAR PARA AS COMPETIÇÕES DE JUDO INCLUSIVO- RELATO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.15364498

Sara Cristina da penha Viana¹

¹Federação Mineira de Judo- ABJI

E-mail: saracdapviana@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4924274087208119>

RESUMO: A história de pessoas com deficiência no judô teve início por volta de 1882 no renomado e conhecido Instituto Benjamim Constant. A Associação Brasileira de Judô Inclusivo (ABJI) surgiu no ano de 2019 com intuito de promover o judô que pudesse ser praticado por todos, proporcionando aos atletas com deficiências vivência e oportunidades em iguais condições, considerando as habilidades individuais de cada judoca. O relato foi fundamentado na vivência da pesquisadora, que desempenha o papel de membro da comissão técnica da ABJI e participou da Copa São Paulo de Judô Inclusivo 2025, realizada na cidade de São Bernardo do Campo – SP, nos dias 22 e 23 de março de 2025. Tendo como objetivo geral apresentar as evoluções e avanços da identificação da classificação de atletas na área de combate para a arbitragem, mesa técnica e público, e específicos: divulgar a criação do placar de identificação da deficiência e nível dos atletas, melhorar a identificação da classificação fazendo com que ela se torna mais clara e visível na área de competição. A pesquisa justifica-se, portanto, pela importância de promover e divulgar os avanços, ganhos e mudanças que as competições de judô inclusivo tiveram nos últimos três anos com os trabalhos da ABJI. Apesar do placar estar em fase inicial de testes conclui-se que em relação à ideia inicial de placas informativas, o sistema teve grande evolução e excelente aceitação por parte da arbitragem, melhorando tanto a dinâmica da condução e identificação dos atletas, quanto o tempo de espera para os combates.

Palavras-chave: ABJI; Deficiência; Judo inclusivo, Placar.

1. INTRODUÇÃO

A história de pessoas com deficiência no judô teve início por volta de 1882 no renomado e conhecido Instituto Benjamim Constant. A prática do judô no instituto iniciou com pessoas com deficiência visual (DV). A modalidade ainda é considerada uma das primeiras a ser adaptada para as parolimpíadas em Seul no ano de 1988 para a categoria masculina e para a categoria feminina somente mais tarde nas olimpíadas de Atenas 2004.

Os jogos paralímpicos a partir de então passaram a ser a competição mais importante mundialmente disputada por pessoas com deficiência, porém ela contempla apenas pessoas com deficiência visual. Ficando assim de fora as demais deficiências.

O judô é uma das modalidades esportivas conhecidas por ter sua filosofia baseada no desenvolvimento físico e mental, valorizando princípios, éticos-sociais e morais como o respeito,

disciplina, cortesia, coragem, honestidade, autossuperação, dentre outros.

Segundo DE PAULA et al.,2021 o judo é uma modalidade esportiva que abrange um universo além da aquisição de conhecimentos e uso de técnicas de luta, sendo considerado uma técnica capaz de educar o físico, além do intelecto e a moral. Tem sua própria cultura, costumes e tradições, sendo os princípios de gentileza são de extremo respeito e devem ser praticados diariamente pelos judocas em sociedade.

Ressaltando ainda da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) lei no 13.146, de 06 de julho de 2015, que garante os direitos da inclusão e acessibilidade à todas as pessoas com deficiência em todos os espaços sejam físicas ou digitais do país.

A Associação Brasileira de Judô Inclusivo (ABJI) surgiu no ano de 2019 com intuito de promover o judô que pudesse ser praticado por todos, proporcionando aos atletas com deficiências vivência e oportunidades em iguais condições, considerando as habilidades individuais de cada judoca. A associação é composta por profissionais de Educação Física que são professores de judô e se dedicam e lutam pela efetiva inclusão de pessoas na modalidade esportiva e sociedade.

As competições de judô inclusivo são eventos que tem caráter participativo, competitivo e também lúdico, onde o principal intuito é incentivar e proporcionar prazer aos atletas através da prática esportiva do judô.

Desde a fundação da ABJI, a associação vem promovendo competições e clínicas de arbitragem. Após cada competição ou evento a comissão técnica da associação se reúne e juntos compartilham as experiências ocorridas durante cada evento. Juntos analisam os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Avaliam a organização do evento, acolhimento dos atletas, arbitragem, o procedimento de premiação dentre outros.

As competições de judô inclusivo ainda não fazem parte do calendário oficial da CBJ e ainda estão em processo de construção e aperfeiçoamento. E para que isso ocorra, faz-se necessário não apenas uma ampla divulgação, bem como uma maior e melhor estruturação dos eventos, especialmente quando se diz respeito à padronização das regras.

Diante o contexto apresentado surgem diversas ideias e propostas que contribuem para a evolução das competições de judô inclusivo no Brasil. Assim questiona-se: Como melhorar a organização, condução e apresentação das deficiências dos atletas e seus níveis de habilidade durante a competição?

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar as evolução e avanços da identificação da classificação de atletas na área de combate para a arbitragem, mesa técnica e

público. E como objetivos específicos: divulgar a criação do placar de identificação da deficiência e nível dos atletas, melhorar a identificação da classificação fazendo com que ela se torna mais clara e visível na área de competição.

A presente pesquisa justifica-se, portanto, não apenas pelo cumprimento da lei de inclusão, mas pela importância de promover e divulgar os avanços, ganhos e mudanças que as competições de judô inclusivo tiveram nos últimos três anos com os trabalhos da ABJI, bem como aprimorar e tornar funcional a forma como a identificação da deficiência e nível de classificação dos atletas é apresentada na área de combate.

2. METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo relato de caso. E ele se baseia no entendimento e interpretação de um dado fenômeno ou acontecimento a ser estudado. Tanto que segundo Yin (2015) ainda complementa aos conceitos já apresentados, mas, salienta que a pesquisa qualitativa é um dos métodos utilizados para diversas áreas de pesquisas, considerando:

[...] a pesquisa qualitativa envolve primeiramente estudar o significado das vidas das pessoas nas condições em que realmente vivem. As pessoas vão estar desempenhando seus papéis cotidianos ou terão se expressado por meio de seus próprios diários, registros periódicos, textos e até fotografias – de maneira totalmente independente de qualquer investigação de pesquisa. As interações sociais ocorrerão com mínima interferência de procedimentos de pesquisa artificiais, e as pessoas dirão o que querem dizer, não limitadas, por exemplo, a responder a um questionário predefinido de um pesquisador. Da mesma forma, as pessoas não se sentirão inibidas pelos limites de um laboratório ou ambiente semelhante. [...] Segundo a pesquisa qualitativa difere por sua capacidade de representar as visões e perspectivas dos participantes de um estudo. Capturar suas perspectivas pode ser um propósito importante de um estudo qualitativo. Assim, os eventos e ideias oriundos da pesquisa qualitativa podem representar os significados dados a fatos da vida real pelas pessoas que os vivenciam, não os valores, pressuposições, ou significados mantidos por pesquisadores. (Yin, 2015, p. 28)

O presente relato, baseado nesta abordagem foi fundamentado na vivência da pesquisadora, que desempenha o papel de membro da comissão técnica da ABJI e participou da Copa São Paulo de Judo Inclusivo 2025, realizada na cidade de São Bernardo do Campo – SP, nos dias 22 e 23 de março de 2025.

3. Critérios para classificação no judô inclusivo

Ao longo de todos esses anos a associação vem trabalhando de forma incessantemente para juntamente com as federações e clubes avaliarem, analisarem e construir juntos manuais que possam nortear tanto a trabalho realizado nas agremiações e clubes quanto regras de competição e arbitragem.

As normas e regras da competição, tem passado por olhares e estudos minuciosos nos últimos três anos, uma vez que a maior preocupação nos eventos é garantir a integridade física dos participantes, evitam assim a ocorrência de acidentes e lesões.

A participação e organização dos atletas nas competições, ocorrem de acordo com as divisões a seguir:

Critérios para a participação:

- Deficiência (elegibilidade);
- Gênero;
- Idade;
- Categoria de peso;
- Classificação Funcional (nível da habilidade).

Segmentos:

- Deficiência Intelectual (DI);
- Deficiência Visual (DV);
- Deficiência Auditiva (DA);
- Deficiência Física (DF);
- Neurodiversos.

Gênero

- Masculino;
- Feminino.

Classe/idade

- Festival (até 08 anos);
- SUB 11 (09 e 10 anos);
- SUB 13 (11 e 12 anos);
- SUB 15 (13 e 14 anos);
- SUB 18 (15, 16 e 17 anos);

- SUB 21 (18, 19 e 20 anos);
- Sênior (acima de 18 anos);
- Veteranos (acima de 30 anos).

Peso:

MASCULINO						
Categoria/ Classe	SUB 11 09/10 anos	SUB 13 11/12 anos	SUB 15 13 /14 anos	SUB 18 15/16/17 anos	SUB 21 SÊNIOR 18/19/20 anos	VETERANOS (+30 anos)
Ligeiro	31	31	40	60	60	60
Leve	38	38	48	73	73	73
Médio	47	47	58	90	90	90
Pesado	60	60	73	+90	+90	+90
S.Pesado	+60	+60	+73	****	****	****

FEMININO						
Categoria/ Classe	SUB 11 09/10 anos	SUB 13 11/12 anos	SUB 15 13 /14 anos	SUB 18 15/16/17 anos	SUB 21 SÊNIOR 18/19/20 anos	VETERANOS (+30 anos)
Ligeiro	31	31	40	48	48	48
Leve	38	38	48	57	57	57
Médio	47	47	58	70	70	70
Pesado	60	60	73	+70	+70	+70
S. Pesado	+60	+60	+73	****	****	****

Para a realização da Classificação Funcional (nível da habilidade) a equipe técnica se reúne antes da competição para fazer a análise dos vídeos enviados pelos técnicos no ato da inscrição.

Nos vídeos são avaliadas as habilidades físicas, técnicas, e intelectuais com a finalidade de realizar o agrupamento dos atletas nas categorias de acordo com os níveis.

Nos vídeos os atletas deverão demonstrar os movimentos relacionados abaixo:

- 1- Fundamentos de Judô: ukemis (quedas);
- 2- Técnicas de Tachi Waza (técnicas em pé): demonstrar uchikomi (entrada de golpes) e naguekomi (projeção do golpe) de até três técnicas.
- 3- Técnicas de Ne Waza (técnicas no solo) demonstrar até três imobilizações.
- 4- Randori: gravar um vídeo de pelos mesmos 60s de luta/treino.

Nas competições de judô inclusivo, após a análise de vídeos e classificação dos atletas, eles são agrupados por gênero (feminino e masculino), deficiência, idade, peso e nível de habilidade que pode variar do nível 1 ao 5, onde o nível 1 demonstra maior e melhor desenvolvimentos das habilidades físicas, técnicas e intelectuais. E assim sucessivamente até o nível 5.

Ressalta-se ainda que os atletas de nível 1 e 2, fazem as lutas com a presença apenas do árbitro central. Já os atletas do nível 3 em diante, fazem as lutas com a presença de três árbitros, sendo o central e mais um árbitro de suporte para cada um dos atletas. Relata-se aqui a importância dos atletas com um menor nível de desenvolvimentos de habilidades físicas, técnicas e intelectuais, ter sua integridade física assegurados no momento da competição. Por este motivo esses atletas participam das lutas tendo mais dois árbitros dentro da área, sendo um árbitro para dar um suporte a cada um dos atletas caso seja necessário, evitando assim acidentes.

4. Relato

Para que o árbitro entendesse a deficiência e o nível de habilidade dos atletas no momento em que se dirigem à área de combate, seria necessário a criação de um critério, uma vez que o placar eletrônico é programado para marcar apenas o tempo de luta e as pontuações.

O presidente da ABJI, Sensei Eduardo Nascimento, juntamente com o vice-presidente Felipe Vasconcelos tiveram a ideia de criar então placas em tamanho A4 informativas: a placa informaria a deficiência e o nível da habilidade dos atletas. A ideia então foi apresentada em reunião para a equipe técnica

A partir dessa informação a mesa técnica já saberia se para um determinado combate seriam necessários um ou três árbitros. De acordo com os relatos, um dos membros da comissão técnica, acompanharia os atletas chamados já com as placas de indicação até a área onde aconteceria o combate. Posicionava-se de frente para a mesa de arbitragem e para os árbitros, sinalizando assim as informações das placas, conforme a figura 1:

Figura 1: Foto da placa indicativa da deficiência com a classificação do atleta (2025).

Fonte: Arquivo pessoal

A mesa técnica e árbitros, ciente das informações, iniciavam assim os combates. Esse procedimento era repetido com cada atleta chamado para lutar.

Após testar esse procedimento em competições por um período aproximado de um ano percebeu-se a necessidade de aprimoramento do mesmo.

As placas eram funcionais, mas percebeu-se a dificuldade na organização das mesmas quando o volume de atletas a participarem da competição era grande e quando haviam mais de duas áreas de combate do judô inclusivo na competição. Diante dessa dificuldade decidiu-se então encadernar as placas, fazendo uma espécie de apostila para cada área de combate. Testou-se novamente o recurso e vieram novas dificuldades, além do recurso não estar nos padrões de placares já utilizados pelo judô em competições oficiais, ele apresentou outros problemas como a falta de praticidade no momento de localizar a placa que identificava a deficiência e o nível do atleta, além de demandar uma grande quantidade de membros da comissão técnica para conduzir os atletas com a placa até a área, sendo que este permanecia na área até que o combate fosse encerrado, e só então retornaria com a próxima dupla. Esse procedimento gerava uma demora que para uma competição inclusiva, deixa de ser funcional.

A equipe tinha, portanto, que criar novas estratégias para que essa informação chegasse até a mesa técnica e aos árbitros da área de maneira mais dinâmica e funcional.

A partir de então a equipe da ABJI voltou a se reunir para discutir possíveis alternativas e propostas para solucionar o problema.

Após conversas com o presidente e vice-presidente e demais membros do grupo, bem como avaliações das necessidades e funcionalidades das informações a serem dadas no momento do combate, Sensei Felipe Vasconcelos sugere então a criação de uma espécie de placar, que ficaria disponibilizado junto a mesa técnica e ao lado do placar eletrônico. Surge então a evolução da primeira ideia das placas, a criação de um placar inclusivo adaptado pelo Sensei Sandro Marcelo (coordenador da comissão técnica da ABJI) e Sensei Edie Braga

(professor de judô inclusivo, atuante nas competições da ABJI), ambos da cidade de SP, surgindo assim o primeiro placar de classificação das competições de judô inclusivo.

Criou-se então o placar com a sigla da deficiência e a classificação do atleta, conforme figura 2:

Foto 2: Foto do placar indicativo da deficiência com a classificação do atleta (2025).

Fonte: Arquivo pessoal

O novo placar foi testado na Copa São Paulo de Judô Inclusivo 2025. O placar foi posicionado ao lado da mesa de placar eletrônico. E foi controlado por um dos árbitros da área. Os membros da comissão técnica da ABJI continuaram responsáveis pela condução dos atletas.

Para dinamizar o processo de chamada para as áreas a equipe passou a adotar uma nova postura: os atletas eram chamados para competir de acordo com a ordem das lutas, sendo que cada luta tinha um número de acordo com a sequência da competição.

Um dos membros da comissão técnica pegava uma ficha com o número correspondente aquela luta e conduzia os atletas até a área de combate. Entregava a ficha com o número da luta para o árbitro que estava na mesa com o placar de identificação da classificação. O árbitro conferia o nome dos atletas e a ordem da luta em uma planilha com as ordens da luta de controle da mesa. Estando tudo certo, o próprio árbitro já colocava a classificação no placar.

Após o término da competição os membros da comissão técnica, arbitragem e diretoria da ABJI se reuniram para discutir questões referentes à competição e conversarem sobre a experiência do uso do novo placar.

De acordo com os relatos, o placar ficou esteticamente melhor que as placas e visualmente melhor para os árbitros, contribuiu para o processo de identificação das lutas acontecesse de forma mais ágil, foi melhor e mais prático para manusear, é semelhante aos placares já utilizados no judô (mesmo não sendo eletrônico) e utiliza apenas uma pessoa para manuseá-lo por área de competição.

Relata-se ainda ser perceptível a melhora da organização da chamada de atletas, condução e área de competição.

O processo havia ficado mais ágil. Não havendo mais uma demora procurando ou organizando as placas e ainda exigiu um menor número de pessoas para seu manuseio tornando o procedimento mais prático.

O placar além de uma estética bonita, despertou a curiosidade do público que descobriu o significado da sigla da deficiência e classificação.

Espera-se que a partir do desenvolvimento deste placar as competições do judô inclusivo ganhem mais agilidade, praticidade, diminuindo o tempo de espera de luta. Melhorando a identificação das informações necessárias para o árbitro e público presente na competição.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O placar ainda está em fase de testes, mas ele já é uma demonstração da importância do trabalho inclusivo realizado pela ABJI, e como a modalidade tem evoluído a partir das experiências, estudos, discussões e experimentos práticos.

Mas é de acordo com as observações e relatos, a criação de um novo placar proporcionou uma melhor e maior organização e a agilidade tanto na condução, quanto na identificação dos atletas na área de competição.

Os relatos apresentados possibilitaram o levantamento de questionamentos e discussões a respeito da importância da realização de competições de judô inclusivo para um maior e melhor desenvolvimento e aprimoramento das regras e organização dos eventos.

Sendo ainda de grande importância as reuniões que acontecem após as competições para discussões sobre o quê, como, e onde as regras e métodos utilizados pela ABJI estão sendo válidas para as competições de judô inclusivo, discutindo sempre os pontos fortes das competições e os pontos a serem melhorados para que as competições possam evoluir cada vez mais.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do placar estar em fase inicial de testes concluiu-se que em relação à ideia inicial de placas informativas, o sistema teve grande evolução e excelente aceitação por parte da arbitragem, melhorando tanto a dinâmica da condução e identificação dos atletas, quanto o tempo de espera para os combates.

Espera-se ainda que a partir da criação deste placar para competições do judô inclusivo, as adaptações, ferramentas, ideias, experiências, trocas e sugestões possam surgir nos debates, conversas e palestras que tratem assuntos relacionados ao judô inclusivo para que as regras,

normas, equipamentos, informações e outros estejam acessíveis e ao alcance para todos que lutam, buscam e desejam que o judô inclusivo venha parte do calendário nacional e regional de clubes e agremiações de judô, validando não apenas a força e importância do judô enquanto esporte de inclusão social, mas do judô com uma das essências de seu criador Mestre Jigoro Kano: Jita Kyoei que significa o bem-estar e benefícios mútuos para todos que praticam a modalidade esportiva.

Ressalta-se ainda a importância de continuidade de estudos e pesquisas similares para que os estudos a respeito de uso e funcionalidade do placar testados em demais competições tenham continuidade para futuras avaliações, destacando ainda vantagens, desvantagens de seu uso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. **Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015.

DE PAULA, Dangelo. **Os benefícios do judô como inclusão social**. Disponível em: <http://fug.edu.br/revistas/index.php/VitaetSanitas/article/view/218/229>

CARTAXO, Carlos Alberto. **Jogos de combate: Atividades recreativas e psicomotoras, teoria e prática**. Petrópolis: Vozes, 2011.

GOMES, M. S. P. **Procedimentos pedagógicos para o ensino de lutas: contextos e possibilidades**. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

REVISTA EDUCAÇÃO. **A sete passos da inclusão**. Postado em: 9 de janeiro de 2014. Disponível em: <https://www.revistaeducacao.com.br/a-sete-passos-da-inclusao>.

SOUZA, M.R.B.; SALVADORI. J.C. **A importância do judô para a pessoa com deficiência física: um relato de experiência**. Editora Eulim, 2017.

YIN RK. **Estudo de Caso, planejamento e métodos**. 5ª ed. São Paulo: Bookman; 2015.